

BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARINI INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Abduxolikova Marhabo

Qashqadaryo viloyat pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazini Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim kafedrasining katta o'qituvchisi

Annotatsiya. *Ushbu maqola integrativ yondashuv asosida ta'lim mazmunini boyitish parametrlari mazmuniga bag'ishlangan. Shuningdek, maqolada ta'lim jarayonini integrativ dasturlar va darsliklar asosida tashkil etish orqali o'quv-biluv jarayoni natijasida samaradorlikka erishish nazarda tutilar ekan, bunda integratsiyaning turli darajalaridan foydalanish maqsadga muvofiqligi haqida fikr yuritilgan.*

Tayanch so'z va iboralar: *integratsiya, integratsiyalashgan ta'lim, integrativ yondashuv, integrativ dasturlar, mavzulararo integratsiya, ta'lim-tarbiya, dars, o'quv material, darslik.*

Аннотация. *Данная статья посвящена параметров обогащения содержания образования на основе комплексного подхода. Также в статье предусматривается достижение эффективности в результате образовательного процесса через организацию образовательного процесса на основе интегрированных программ и учебников, при этом дается представление о целесообразности использования различных уровней интеграции.*

Базовые слова и фразы: *интеграция, интегрированное образование, комплексный подход, интегрированные программы, межпредметная интеграция, образование, урок, учебный материал, учебник.*

Annotation. *This article is devoted to the content of educational content enrichment parameters based on an integrated approach. Also, the article provides for the achievement of efficiency as a result of the educational process through the organization of the educational process on the basis of integrated programs and textbooks, while it provides an idea of the expediency of using different levels of integration.*

Base words and phrases: *integration, integrated education, integrated approach, integrated programs, Inter-topic integration, education, lesson, educational material, textbook.*

Jamiyatda ta'lim darajasi va ijtimoiy ehtiyojlar o'sib borishi bilan mutaxassisning malakasiga qo'yiladigan talablar o'zgarib boradi. Ko'plab tadqiqotlar natijalariga ko'ra yuqori malakali kasb egalariga talab tobora ortib bormoqda. Bo'lajak mutaxassisdan keng profilli tayyorgarlik, yuksak madaniyat, murakkab ko'nikmalarni rivojlantirish, mavjud vaziyatni tahlil qilish, mehnat jarayonida o'z ma'naviy va ijodiy qobiliyatlarini boyitib borishni talab qiladi.

Agar ushbu talablar darajasida mutaxassis tayyorlashga erishilsa, bo'lajak kadrning mehnatga nisbatan motivlar va rag'batlantirishlarning tarkibi sezilarli darajada o'zgaradi; mehnatning mazmuni, uni tashkil etish va boshqarish darajasiga ta'sir qiladi va intellektual tarkibi birinchi o'ringa chiqadi.

Bugungi kunda ta'lim mazmunini tanlashga innovatsion nuqtai nazardan yondashish, o'quv materiallarini integrativ yondashuv asosida tanlash ustivor ahamiyat kasb etmoqda. Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ta'lim mazmunini tanlash va muntazam boyitishning o'ziga xos yo'nalishlari, parametrlari belgilab berilgan.

O'qituvchining ijodiy tafakkuri va innovatsion faoliyati o'zgarayotgan jamiyat talablariga mos o'quv jarayonini qayta qurishni ta'minlovchi va har qanday maqsadni samarali egallashda hal qiluvchi omillardan biri bo'lib yuzaga chiqmoqda.

O'qituvchilar esa integrallashgan yondashuvlar haqida yetarlicha ma'lumotga ega emaslar. Bu hol istiqbolda Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi va milliy dasturda ko'zda tutilganidek, integratsiyalashtirilgan ta'limni ilmiy metodik jihatdan ta'minlagan holda tashkil etishni taqozo qilmoqda.

«O'quv fanlarini integratsiyalashtirgan holda o'qitish kerakmi? Agar zarur bo'lsa nima uchun?» Berilgan javoblardan ko'rinib turibdiki, o'qituvchilar fanlarni integratsiyalash zarur, chunki bunda o'quvchilarning dunyoqarashi o'sadi, bilim berish samaradorligi oshadi, ularning darsga bo'lgan qiziqishi ortadi, degan javobni berganlar. Shuningdek, fanlarni integratsiyalash kerak emas, faqat ayrim fanlar bo'yichagina zarur, bunga joylarda sharoit yo'q, deb javob bergan o'qituvchilar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Bu hol o'qituvchilarning o'quv fanlarini integratsiyalash, integratsiyaning mohiyati haqida etarli tasavvurga ega emasliklaridan dalolat beradi. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, o'qituvchilarning bilim saviyasi, kasb mahoratini rivojlantirish, islohotlarning mohiyatini anglash darajasini jadallashtirish, ularni shaxsga yo'naltirilgan o'quv-biluv jarayonining boshqaruvchisi, hamkorlikdagi pedagogik faoliyatning ishtirokchisi, birinchi sub'ekt darajasiga ko'tarish uchun keng ko'lamlı ishlarni amalga oshirish talab etilmoqda.

Darhaqiqat, o'qituvchi-o'quvchi munosabatlarini demokratik tamoyillar asosida tashkil etmasdan turib, o'quv-biluv jarayonini o'quvchi shaxsiga yo'naltirish mumkin emas. Buning uchun o'quvchilarning o'quv-biluv jarayoniga rahbarlik qilish, dars jarayonida o'quvchining huquqlarini hurmat bilan e'tirof etish shakllari, usullari, yo'l va metodlari chuqur tadqiq etilishi lozim. Bunda, birinchi navbatda, darsda va darsdan tashqari ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchi-yoshlarda milliy-g'oyaviy hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga qodir bo'lgan hozirgi zamon o'qituvchisi ish faoliyatini tashkil etishning pedagogik qonuniyatlari, tamoyillarini tadqiq etishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlari ko'lamini kengaytirish fursati etdi.

Bugungi kunga kelib jahondagi mamlakatlarning 70-75 foizi ta'lim jarayonida integratsiyalashgan o'quv dasturlari va darsliklardan foydalanib kelmoqda. Har bir mamlakat ayni shu davlatning ta'lim tizimiga qo'yilgan buyurtmaning tabiatidan kelib chiqqan holda integratsiyaning turli darajalarini ishlab chiqqan va joriy qilib kelmoqda. Bizda bu sohada dastlabki qadamlar qo'yilmoqda. Jumladan, boshlang'ich ta'lim Davlat ta'lim standartlarida «Ona tili va o'qish savodxonligi + matematika + tabiat hamda inson va jamiyat» ta'lim sohalari belgilab berilgan.

Inson va jamiyat ta'lim sohasi o'zida bir qator o'quv fanlariga oid tushunchalarni mujassamlashtirgan. Jumladan, axloq, nafosat tarbiyasi, iqtisodiy

bilimlarga oid tushunchalar, jismoniy tarbiya, badiiy ta'lim, huquqiy bilimlar va h.k. Ta'lim jarayonini integrativ dasturlar va darsliklar asosida tashkil etish orqali o'quv biluv jarayoni natijasida samaradorlikka erishish nazarda tutilar ekan, bunda integratsiyaning turli darajalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Masalan:

1. Mavzularni ketma-ket taqdim etish asosidagi integratsiya. Bunda o'quv materiallarini bayon qilishda konsentrizm prinsipiga amal qilinadi, ya'ni oldingi o'quv materiali keyingisini to'ldiradi, ular orasida uzviy aloqadorlik vujudga keladi. Lekin hech qachon bir-birini takrorlamaydi. Bunday integratsiya natijasida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalari hamda ijodiy faoliyatlari muntazam rivojlanib, boyib boradi.

2. O'quv dasturlarida o'zaro uyg'unlashgan nuqtalarni vujudga keltirishga asoslangan integratsiya. Bunda ham takror beriladigan taftalogiya asosidagi o'quv materiallarining oldini olish uchun dasturlarda mavzulararo uyg'unlikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Masalan, 1-sinfda «Fasllar» haqida «Atrofimizdagi olam», «O'qish», «Ona tili» darsliklarida turli xildagi, ammo, mohiyati va ma'lumot berish darajasi bir xil bo'lgan matnlar o'rniga faqat «O'qish» kitobining o'zida biron-bir faslning barcha xususiyatlarini ochib bera oladigan badiiy matn va rasmlarni berish maqsadga muvofiqdir. Buning afzalligi shundaki, o'quvchining vaqti va kuchi tejiladi, darsliklarning hajmi ixchamlashadi va tannarxi arzonlashadi.

3. Modullashgan integratsiya. Bunday integratsiya doirasida turdosh o'quv fanlariga oid bilim va tushunchalar bir tizimga solingan holda, uzviy tarzda o'quvchilarga taqdim etiladi. Jumladan, aniq fanlar blokida «Matematika», «Algebra», «Geometriya» va «Chizmachilik»ka oid bilim va tushunchalar muayyan bir tizimga solinadi va ayni bir mavzu mazkur tizim doirasida o'quvchiga bir marta, ammo uzviy tarzda taqdim etiladi.

4. Integrativ dasturlar. Ushbu tipdagi dasturlar bir necha o'quv predmeti yoki o'quv fanlariga oid mavzularni uyg'unlashtirgan holda taqdim etishni nazarda tutadi.

Bugungi kunga kelib, o'quv rejasida o'quv fanlarining soni maksimum darajada ko'payib ketganligini hisobga oladigan bo'lsak, bunday tipdagi dasturlar yaratishga kuchli ehtiyoj sezilmoqda. Dastur va darsliklarni o'rganish, tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinflardagi Yo'l harakati qoidalari, Odobnoma, Konstitutsiya saboqlari, Salomatlik darslariga oid tushunchalarni yagona holda «Ona tili va o'qish savodxonligi» dasturlariga boshqa fanlarni uyg'unlashtirish lozim. Bunday tadbirni amalga oshirish ayni bir vaqtning o'zida ham pedagogik, ham tejamkorlik nuqtai nazardan samaralidir.

5. Mavzulararo integratsiya. Bunda ayni bir o'quv kursi doirasida beriladigan o'quv materiallari boshqa bir kurs doirasidagi mohiyatan yaqin bo'lgan o'quv materiallari bilan uyg'unlashtiriladi. Masalan, matematik muloqot madaniyatini shakllantirishda oid mashqlarni «Ona tili va o'qish savodxonligi» darsliklarida, iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishga yunaltirilgan masalalar, mashq va matnlarni «Matematika» darsliklarida ham berish mumkin.

Ta'limga integratsiyani kiritishni amalga oshirish jarayoni quyidagilarga asoslanadi:

— ta'lim jarayonida ishtirok etuvchi o'quvchi shaxsi ustivorligini ta'minlash;

— ta’lim maqsadining natijaga erishuvini (kafolatlanganligini) amalga oshirish;

— ta’lim jarayoni boshqariluvchi jarayon ekanligidan kelib chiqqan holda uning maqsadli boshqariluviga erishish;

—ta’lim mazmunini ta’minlovchi vosita, usul shakllari texnologiyasini yagona bir tizimga keltirish.

Ta’limda integratsiyani amalga oshirish ham iqtisodiy jihatdan, ham pedagogik, gigienik va fiziologik jihatdan muhim ahamiyatga ega.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yhati

1.N.S.Sayidahmedov. Yangi pedagogik texnologiyalar–T:Moliya, 2003.

2.O‘.Tolipov, M.Usmonboeva .Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari – T.: 2006.

3. M.B.Urazova, SH.N.Eshpulatov Bo‘lajak o‘qituvchining loyihalash faoliyati. // Metodik qo‘llanma. – T.: TDPU Rizografi, 2014 yil.

4. Ernazarova G.O., Isroilov Q.T. Pedagogical development technology creativity of future teachers of history in the conditions of higher education/ *Academicia an International Multidisciplinary Research journal*, Vol.11., Vol 11, Issue 2, February 2021 (ISSN: 2249 - 7137) page

5. Shodiyev R.D, Qosimova G.I. Tabiatshunoslik va uni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. – Qarshi: Nasaf, 2021. – 130 b.

Elektron ta’lim resurslar

1. <http://www.allbest.ru> - Internet resurslari electron kutubxonasi

2. <http://www.istedod.uz> – “Istedod” jamg‘armasi sayti.

Ishtirokchi anketasi

Muallifning F.I.Sh.	Abduxolikova Marhabo
Ish joyi	Qashqadaryo viloyat pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazini Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasining katta o‘qituvchisi
Maqola nomi	BOSHLANG‘ICH TA’LIM O‘QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA nomi	“RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA FANLARARO INTEGRATSIYANI QO‘LLASHNING TA’LIM SAMARADORLIGIGA TA’SIRI: XALQARO TAJRIBALAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI ” mavzusida XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
Telefon	998 (91) 958-41-05